

PENGARUH *PROBLEM-BASED LEARNING* TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP DAN PEMECAHAN MASALAH DALAM MATERI HUKUM ARCHIMEDES

Rupus Kertinus¹, Yudi Darma², Wahyudi³

^{1,3}Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Pendidikan MIPATEK, IKIP PGRI Pontianak

²Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan MIPATEK, IKIP PGRI Pontianak

Jalan Ampera Nomor 88 Pontianak - 78116

¹e-mail: rupuskertinus@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh model pembelajaran *problem-based learning* terhadap pemahaman konsep dan pemecahan masalah materi hukum Archimedes di kelas XI IPA SMA Negeri 1 Ketungau Tengah. Penelitian menggunakan *quasi-experimental designs* dengan *nonequivalent groups posttest only*. Instrumen yang digunakan adalah butir soal pemahaman konsep berbentuk tes pilihan ganda dan pemecahan masalah berbentuk tes uraian. Populasi penelitian seluruh siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Ketungau Tengah tahun pelajaran 2018/2019. Sampel sebanyak 37 orang siswa yang terdiri dari dua kelas yang diambil dengan teknik *cluster random sampling*. Analisis data menggunakan uji MANOVA dua arah. Hasil penelitian: (1) Kemampuan pemahaman konsep siswa cukup dan pemecahan masalah siswa baik setelah diterapkannya model pembelajaran *problem-based learning*; (2) Kemampuan pemahaman konsep siswa kurang dan pemecahan masalah siswa sangat kurang setelah diterapkannya model pembelajaran konvensional; dan (3) Terdapat pengaruh model pembelajaran *problem-based learning* terhadap pemahaman konsep dan pemecahan masalah materi hukum archimedes.

Kata Kunci: *problem-based learning*, pemahaman konsep, pemecahan masalah.

Abstract

The research aims to examine the effect of the *problem-based learning* model of learning on concept understanding and problem-solving of Archimedes material in class XI IPA of SMA Negeri 1 Ketungau Tengah. The research used *quasi-experimental designs* with *nonequivalent groups posttest only*. The instrument used was a matter of understanding the concept in the form of multiple-choice tests and problem-solving in the form of description tests. The population of the research was all students of class XI IPA of SMA Negeri 1 Ketungau Tengah in the academic year 2018/2019. A sample of 37 students consisted of two classes taken cluster random sampling technique. Data analysis using the MANOVA two-way test. The results of the research: (1) The ability to understand students' concepts is sufficient and students' problem-solving is good after the application of the *problem-based learning* model; (2) The ability to understand students' concepts is lacking and students' problem-solving is very lacking after the application of conventional learning models; and (3) There is an influence of the *problem-based learning* model on the understanding of concepts and problem-solving in Archimedes material.

Keywords: *problem-based learning*, concept understanding, problem-solving.